

ISSN 2181-1008
DOI 10.26739/2181-1008

Tadqiqot.uz

ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА

НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ТОМ 3, НОМЕР 1

2023

SAMARQAND VETERINARIYA
MEDITSINASI INSTITUTI

ISSN 2181-1008

DOI 10.26739/2181-1008

ВЕТЕРИНАРИЯ ТИББИЁТИ ВА ЧОРВАЧИЛИК БЮЛЛЕТЕНИ

3 ЖИЛД, 1 СОН

ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА

ТОМ 3, НОМЕР 1

BULLETIN OF VETERINARY AND LIVESTOCK

VOLUME 3, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2023

ВЕТЕРИНАРИЯ ТИББИЁТИ ВА ЧОРВАЧИЛИК БЮЛЛЕТЕНИ

ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА | BULLETIN OF VETERINARY AND LIVESTOCK

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1008-2023-1>

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

А.С. Даминов
Узбекистан

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Х.Б. Юнусов
Узбекистан

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

А.Р. Курбонов
Узбекистан

МАЪСУЛ КОТИБ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ | RESPONSIBLE SECRETARY:

Н. Б. Дилмуродов, Самарканд, Узбекистан

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:
РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:
EDITORIAL BOARD:

ТАҲРИРИЯТ КЕНГАШИ:
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
EDITORIAL BOARD:

Б. Т. НОРКОБИЛОВ
Ташкент, Узбекистан

Ш. А. ДЖАББАРОВ
Ташкент, Узбекистан

Б. А. ЭЛМУРАДОВ,
Ташкент, Узбекистан

Н. А. БОБОКУЛОВ,
Ташкент, Узбекистан

А. А. НУРМАТОВ,
Ташкент, Узбекистан

Б. Б. БАКИРОВ
Самарканд, Узбекистан

Х. Б. НИЁЗОВ,
Ташкент, Узбекистан

Р. Б. ДАВЛАТОВ,
Ташкент, Узбекистан

Э. С. ШАПТАКОВ
Ташкент, Узбекистан

Х. С. САЛИМОВ
Самарканд, Узбекистан

М. А. РУЗИМУРАДОВ
Ташкент, Узбекистан

Д. А. АЗИМОВ
Ташкент, Узбекистан

А. И. ЯТУСЕВИЧ
Минск, Республика Беларусь

Д. А. ДЕВРИШОВ
Москва, Российская Федерация

Ю. А. ЮЛДАШБОЕВ
Москва, Российская Федерация

Д. Н. ФЕДОТОВ
Минск, Республика Беларусь

К. Н. НОРБОЕВ
Самарканд, Узбекистан

С. Ю. ЮСУПОВ
Самарканд, Узбекистан

Х. А. ХАМДАМОВ
Ташкент, Узбекистан

А. А. ЭЛМУРАДОВ
Самарканд, Узбекистан

Б. Д. НАРЗИЕВ
Самарканд, Узбекистан

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Дилмуродов Н.Б., Ниёзов Ҳ.Б., Пардаева Ш.А., Мирзаев С.М., Бозоров Қ. СИГИРЛАРДА ПОДОДЕРМАТИТ ЖАРАЁНЛАРИНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАР ВА КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Tashtemirov Ravshanbek Matlyubovich, Yusupov Azamat Rustam o'g'li OTLARDA SAKRASH BO'G'IMINING ASEPTIK YALIG'LANISHINI DAVOLASH.....	11
3. Ўрмонов Абдурасул Хасанович, Таштемиров Равшанбек Матлюбович СПОРТ ОТЛАРИДА МИОЗИТЛАРНИНГ КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДАВОЛАШ.....	16
4. Ниёзов Ҳаким Бақойвич, Абдиев Салоҳиддин Буранович ТУҒИШДАН КЕЙИНГИ ЭНДОМЕТРИТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН СИГИРЛАРНИ ТУРЛИ УСУЛЛАР БИЛАН ДАВОЛАШДА УЛАРНИНГ КЛИНИК – ФИЗИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	20
5. Djumanov Sobir Murodovich, Rashidov Bekjon SIGIRLARDA VOLA TASHLASHLARNI SABABLARI VA OLDINI OLISH.....	27
6. Tashtemirov Ravshanbek Matlyubovich, Chinmurodov Jahongir To'lqinjon o'gli SPORT OTLARIDA OG'IZ BO'SHLIG'I JAROHATLARI ETIOLOGIASI, KILINIKASI, DIAGNOSTIKASI, PROFILAKTIKASI.....	32
7. Даминов Асадулло, Боймуродов Хусниддин, Суяров Султон, Тошқузиёв Баҳодиржон ЗАРАФШОН ДАРЁСИ ЎРТА ОҚИМИ СУВ ЭКОТИЗИМЛАРИДА LYMNAEIDAE (RAFINESQUE, 1815) ОЙЛАСИ МОЛЛЮСКАЛАРИНИ ТАРҚАЛИШИ ВА УЛАРНИ ГЕЛЬМИНТОЗЛАРНИНГ ОРАЛИҚ ХЎЖАЙИНИ СИФАТИДАГИ ЎРНИ.....	37
8. Раҷамуродов Зайнитдин Туробович, Ахроров Маъруф Насимжонович ЯНГИ ТЎҒИЛГАН ҚЎЗИЛАРНИ ТИРИК ВАЗНИ, МУТЛОҚ ВА КУНЛИК ЎСИШИНИНГ ЁШГА ОИД ДИНАМИКАСИ ЎРГАНИШ.....	42
9. Яхяев Бахтиёр Садуллаевич ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ОТКОРМЕ КАРАКУЛЬСКИХ БАРАНЧИКОВ.....	48
10. Ходжаева Насиба, Акбарова Гулирухсор, Джурабаева Дилафруз AZOLLA CAROLINIANANINING MORFOBIOLOGIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	54
11. Qurbonova Zarnigor, Fayziyeva Sitara, Norboyev Qurbon BUZOQLAR DISPEPSIYASINING ANTINATAL SABABLARI.....	60
12. Norboyev.Q.N., Safarov. Sh.I. GOLSHTIN ZOTLI SOG'IN SIGIRLAR KETOZINING KELIB CHIQISH SABABLARI.....	65
13. Safarov M.B., Turdiqulov S. BIOLOGIK FAOL MODDALARDAN AYRIM VITAMINLARNING SOG'IN SIGIRLAR FIZIOLOGIK KO'RSATKICHLARGA TA'SIRI (Adabiyotlar tahlili asosida).....	69
14. Djumanov Sobir Murodovich, Imomaliyev Shohruh SIGIRLARDA BACHADON CHIQISHI SABABLARI, DAVOLASH VA OLDINI OLISH.....	73
15. Hamroqulov N.Sh., Ergashev J. TUXUM YO'NALISHIDAGI TOVUQLARDA GIPOVITAMINOZLARNING DIAGNOSTIKASI VA PROFILAKTIKASI.....	78

УДК: 636.32/.38.084.

Яхьяев Бахтиёр Садуллаевич

Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий. Узбекистан, ybs72@mail.ru

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ОТКОРМЕ КАРАКУЛЬСКИХ БАРАНЧИКОВ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7816555>

АННОТАЦИЯ

В данной статье приводятся результаты по изучению влияния кормовых добавок на переваримость питательных веществ при стойловом откорме каракульских баранчиков. В опытах по откорму подопытных животных были использованы кормовые добавки в комплексе: бентонит в качестве источника минеральных веществ; пробиотик «Бактовит» в качестве натурального биостимулятора; карбамид, как источник азота и повышения протеиновой питательности рационов для жвачных животных; суспензия водоросли хлорелла в качестве источника биологически активных веществ.

Ключевые слова: каракульские баранчики, пробиотик, карбамид, бентонит, хлорелла, коэффициент переваримости.

Yahyayev Baxtiyor Sadullayevich

Samarqand davlat veterinariya tibbiyoti,
chorvachilik va biotexnologiya universiteti.
O'zbekiston, ybs72@mail.ru

QORAKO‘L QO ‘CHQORCHALARNI BO‘RDOQIGA BOQISHDA KOMPLEKS QO‘SHIMCHA OZUQALARNING TO‘YIMLI MODDALAR HAZMLANISHIGA TA‘SIRI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada qorako‘l zotli qo‘chqorchalarni bo‘rdoqiga boqishda qo‘shimcha ozuqalarning ratsion tarkibidagi to‘yimli moddalarning hazmlanish darajasiga ta‘siri o‘rganilgan. Tajriba ostidagi hayvonlarni bo‘rdoqiga boqishda quyidagi qo‘shimcha ozuqalar kompleks holatda foydalanilgan: mineral moddalar manbai sifatida gilmoaya; tabiiy biostimulyator sifatida “Baktovit” nomidagi probiotik; azot manbai va kavsh qaytaruvchi hayvonlar ratsionining proteinli to‘yimligini oshirish maqsadida karbamid; biologik faol moddalar manbai sifatida xlorella suv o‘ti suspenziyasi.

Kalitli so‘zlar: qorako‘l zotli qo‘chqorchalar, probiotik, karbamid, gilmoaya, xlorella, hazmlanish koeffitsienti.

Yahyaev Bakhtiyor Sadullayevich

Samarkand State University of Veterinary Medicine,

INFLUENCE OF A COMPLEX FEED ADDITIVE ON THE DIGESTIBILITY OF NUTRIENTS IN THE FATTENING OF KARAKUL RAMS**ANNOTATION**

This article presents the results of studying the effect of feed additives on the digestibility of nutrients in the stall fattening of karakul sheep. In experiments on fattening experimental animals, feed additives were used in the complex: bentonite as a source of minerals; probiotic "Baktovit" as a natural biostimulant; karbamide as a source of nitrogen and increasing the protein nutritional value of diets for ruminants; a suspension of chlorella algae as a source of biologically active substances.

Key words: karakul ram, probiotic, karbamide, bentonite, chlorella, digestibility coefficient.

Введение. Интенсивное развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности населения являются важнейшими задачами всех стран мира. Животноводство играет важную роль в производстве полноценных продуктов питания для непрерывно растущего населения. Учитывая природно-климатические и экологические особенности Узбекистана развитие каракульского овцеводства является рентабельным производством животноводческой отрасли за счет эффективного использования пастбищных кормовых ресурсов.

Как известно, организация полноценного кормления с учетом физиологических потребностей животных позволяет максимально реализовывать генетический потенциал организма при производстве продуктов животноводства. Научно обоснованный подход к решению данной задачи позволяет повысить рентабельность производства за счет улучшения процессов метаболизма с повышением продуктивности, улучшения её качества и снижения кормовых ресурсов на производство единицы продукции.

Учитывая то, что овцы каракульской породы являются пастбищными животными, переход в стойловый откорм требует особого внимания в организации кормления и правильного их содержания. Отсутствие контакта с почвой, длительное использование в рационах одинаковых видов кормов и пассивный моцион не способны в полной мере удовлетворить физиологические потребности овец. Решение данной проблемы можно достичь за счет использования кормовых добавок, повышающие энергетическую, протеиновую, минеральную и витаминную ценность рационов. В связи с этим, актуальным является использование кормовых добавок в комплексе, в виде пробиотиков, бентонита, синтетических азотосодержащих веществ и суспензии одноклеточных водорослей.

Пробиотики – являются живыми микробными добавками, благоприятно действующие на улучшение желудочно-кишечного микробного баланса, стимулирование обменных процессов. Пробиотики создаются на основе микроорганизмов являющиеся представителями нормальной микрофлоры организма хозяина - лактобацилл и бифидобактерий рода *Bacillus*, обладающие потенциальными признаками репродукции, оказывают регулирующее действие на патогенные и условно-патогенные микроорганизмы, путем активации специфических и неспецифических систем защиты организма [1,9,10]. В исследованиях [8], отмечено что, использование пробиотика Целлобактерин+(Цб) в количестве 3 г на голову в сутки, положительно влияет на пищеварительные и обменные процессы в организме овец, установлено увеличение потребления кормов и повышение переваримости питательных веществ.

Бентониты нашли широкое применение в качестве минеральной кормовой добавки с целью повышения продуктивности животных и лечебно-профилактических заболеваний, токсической дистрофии овец, профилактике микроэлементозов животных, восстановления кислотно-щелочного баланса преджелудков животных и других расстройств желудочно-кишечного тракта, используются при производстве комбикормов, кормосмесей, премиксов, [5,13]. В условиях Узбекистана бентонит Азкамарского происхождения получил

рекомендацию со стороны ученых для использования в качестве минеральной подкормки. Производственные исследования показали пригодность и высокую эффективность этой глины, разработаны и утверждены технические условия на измельченную глину Азкамарского бентонита, используемую в качестве минеральных добавок в рационах сельскохозяйственных животных [4].

В практике животноводства для повышения протеиновой питательности рационов используются синтетические азотосодержащие вещества, в виде карбамида (мочевина) и других. Необходимо отметить, что их можно использовать только в кормлении жвачных животных, которые способны использовать небелковый азот для синтеза собственного тела микроорганизмами рубца жвачных. Использование карбамида является самым эффективным и быстрым методом повышения протеиновой питательности, и получило широкое применение в кормлении жвачных животных, в том числе и в каракульском овцеводстве. Для определения норм добавки в рацион карбамида используют эквивалент равный переваримому протеину, т.е. 1 г карбамида равен 2,6 г переваримому протеину [3].

В настоящее время во многих странах мира, микроводоросли и некоторые фотоавтотрофные одноклеточные водоросли широко используются в кормлении животных в качестве стимуляторов роста и биологически активных кормовых добавок. Они богаты протеином, микроэлементами, витаминами и другими биологически активными веществами [10,12]. Водоросли хлорелла достаточно изучена в качестве кормовой подкормки, в том числе в каракулеводстве. В 70-80-ые годы прошлого столетия, хлорелла получила научное подтверждение в эффективности её использования в качестве кормовой добавки, однако в широком применении не нашло технического решения

Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод, что использование выше указанных кормовых добавок в комплексе при откорме каракульских овец имеет научно-практическое значение.

Материалы и методика. Нами были проведены научно-производственный опыт в хозяйстве «Истиклол Коракул Наслчилик» Нуратинского района Навоийнской области по откорму каракульских баранчиков текущего года рождения. При откорме были использованы вышеупомянутые кормовые добавки, т.е. пробиотик «Бактовит» разработанный в институте Микробиологии Академии Наук Республики Узбекистан, бентонит Азкамарского месторождения (Узбекистан), карбамида марки Б с содержанием азота не менее 46,0%, и суспензия водоросли хлорелла штамма sp² выведенный альгологическим методом из местных естественных водоемов.

По методу групп аналогов были сформированы контрольная и опытная группы животных по 3 голов в каждой. Нормы кормления определялась на основе справочных данных [2]. Химический состав кормов, остатков корма и кала была определена по методу зоотехнического анализа кормов [6]. Поедаемость кормов, их переваримость с вычислением коэффициентов переваримости питательных веществ по общепринятой зоотехнической методике [12], полученные результаты обрабатывались методом вариационной статистики с определением уровня достоверности результатов [7]. Согласно схеме опыта, содержание и уровень кормления в группах были одинаковыми, за исключением того, что в опытную группы дополнительно включали кормовые подкормки, бентонит (1 г/кг живой массы), карбамид (10 г на голову), пробиотик (0,1% от общего количества массы рациона) и выпойка суспензии хлореллы. Откорм баранчиков продолжался в течении 60 дней.

Результаты исследования. Основной суточный рацион состоял из 0,8 кг сено разнотравного, 0,4 кг соломы пшеничной, 0,5 кг отрубей пшеничных и 0,3 кг дерти ячменной. В опытах по определению переваримости кормов строгий учет и определение фактического количества съеденного корма животными является важным процессом и показателем. Во второй месяц откорма в течении 8 дней был проведен учетный период для определения поедаемости кормов, где было определено среднее количество фактического съеденного корма подопытными животными за сутки

В учетный период опыта, было определено, что в опытной группе потребление кормов было выше, чем в контрольной. В этой группе потребление сена разнотравного составило 94,5% и соломы пшеничной 88,5%, а в контрольной группе 90,0 и 90,0% соответственно. Потребление концентрированных кормов в группах было одинаковым и составляло 100%.

Для вычисления фактического количества потребления питательных веществ был определен химический состав кормов, их остатков и кала. На основе химического состава кормов, их отходов и кала было вычислено содержания питательных веществ для дальнейшего определения фактического потребления питательных веществ (табл. 1 и 2).

Таблица 1.

Содержание питательных веществ в рационе

№	Показатели	Сено разнотравное	Солома пшеничная	Отруби пшеничные	Ячменная дерть	Итого
1	Сухое вещество	644,47	331,78	441,81	265,68	1683,75
2	Органическое вещество	599,61	305,51	407,67	250,39	1563,18
3	Протеин	73,73	10,25	65,81	36,03	185,84
4	Жир	20,87	6,12	18,98	5,87	51,84
5	Клетчатка	202,42	149,22	50,39	21,16	423,19
6	БЭВ	302,59	139,91	272,49	187,33	902,32

Как видно из таблицы 1, содержание в рационе овец сухого вещества составило 1683,75 г, органического вещества 1563,18 г, протеина 185,84 г, жира 51,84 г, клетчатки 423,19 г и без азотистых экстрактивных веществ (БЭВ) 902,32 г.

На основе химического состава остатков корма и кала было вычислено содержание количества питательных веществ в остатках корма и кала.

Таблица 2

Содержание питательных веществ в остатках корма и кала

Показатели	Контрольная группа				Опытная группа			
	сено	солома	итого	в кале	сено	солома	итого	в кале
Сухое вещество	64,28	53,78	118,06	557,56	35,11	37,56	72,67	460,39
Сухое вещество, с поправкой				539,11				441,94
Органическое вещество	59,98	48,99	108,97	486,37	32,27	34,96	67,23	399,34
Органическое вещество, с поправкой				467,92				380,89
Протеин	5,23	1,04	6,27	55,17	2,89	0,61	3,50	45,78
Жир	1,97	0,87	2,84	17,21	1,12	0,58	1,70	13,33
Клетчатка	20,96	24,46	45,42	173,98	11,07	17,19	28,26	152,11
БЭВ	31,83	22,61	54,44	240,01	17,19	16,58	33,77	188,12

За учетный период в контрольной группе было выделено в среднем в день 1432,0 г кала и в опытной 1393,8 г. Ежедневные образцы кала были консервированы с использованием виннокаменной кислотой в количестве 5,0 мл и хлороформа в количестве 1,0 мл, или 40,0 мл и 8,0 мл за весь учётный период соответственно. В связи с этим, для определения фактического

содержания сухого и органического вещества в кале были сделаны соответствующие поправки. Данные таблицы по содержанию питательных веществ в остатках корма и кала показали, что в опытной группе эти показатели являются более низкими по отношению к контролю.

По расчетам фактического потребления корма были рассчитаны коэффициенты переваримости питательных веществ. (табл. 5). Результаты по переваримости питательных веществ показали, что в опытной группе эти показатели были выше чем в контрольной.

Таблица 3.
Коэффициенты переваримости питательных веществ, % (n=3)

Показатели	Содержалось, г		Фактически и съедено, г	Выделено в кале, г	Переварилось	Коэфф. переваримости, %
	в рациионе	в остатке				
Контрольная группа						
Сухое вещество	1683,75	118,06	1565,68	539,11	1026,57	65,57±0,82
Органическое вещество	1563,18	108,97	1454,22	467,92	986,29	67,82±0,92
Протеин	185,84	6,27	179,57	55,17	124,39	69,27±0,99
Жир	51,84	2,84	48,99	17,21	31,78	64,87±0,92
Клетчатка	423,19	45,42	377,77	173,98	203,79	53,95±0,83
БЭВ	902,32	54,44	847,88	240,01	607,87	71,69±1,06
Опытная группа						
Сухое вещество	1683,75	72,67	1611,08	441,94	1169,14	72,57±1,13
Органическое вещество	1563,18	67,23	1495,95	380,89	1115,05	74,54±1,24
Протеин	185,84	3,50	211,09	45,78	165,30	78,31±1,35
Жир	51,84	1,70	50,13	13,33	36,81	73,41±1,24
Клетчатка	423,19	28,26	394,93	152,11	242,82	61,48±0,95
БЭВ	902,32	33,77	868,55	188,12	680,43	78,34±1,23

*В рациионе опытной группы за счет кормов фактическое потребление протеина составляет 182,32 г (185,84-3,50), однако включение карбамида в количестве 10,0 г с содержанием 4,6 г азота, было потреблено дополнительно протеина 28,75 г (4,67х6,25), так как 1 г азота соответствует 6,25 г протеину. Следовательно, всего было потреблено протеина 211,09 г (182,32+28,75).

Коэффициенты переваримости питательных веществ в опытной группе были выше чем в контрольной и составили, в %, сухого вещества - 72,57±1,13; органического вещества - 74,54±1,24; протеина - 78,31±1,35; жира - 73,41±1,24; клетчатки - 61,48±0,95 и БЭВ - 78,34±1,23, при этом разницы достоверности данных показателей между контрольной группой была высокой (p>0,05).

Выводы. Делая заключение можно отметить, что использование кормовых добавок в комплексе в виде пробиотика, карбамида, бентонита и суспензии водоросли хлореллы способствовали повышению переваримости питательных веществ при откорме каракульских баранчиков. При этом переваримость сухого вещества по сравнению с данным показателем в контрольной группе был выше на 7,0 (p>0,05); органического вещества – 6,72% (p>0,05),

протеина – 9,04 ($p>0,05$); жира - 8,55% ($p>0,05$), клетчатки – 7,54% ($p>0,05$) и БЭВ 6,65% ($p>0,05$).

Использованная литература:

1. Бирюков О.И. Использование пробиотика «Ветом 1.1» при выращивании молодняка овец// Овцы, козы, шерстное дело. -2015.-№3 С.24-25.
2. Калашников А.П. и др. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных. М. Россельхозакадемия, 2003, -359 с.
3. Модянов А.В. Использование синтетических веществ в кормлении животных./Москва, Россельхозиздат, 1981, с. 33-40.
4. Назаров Ш.Н., Рудяк Т.Н., Нахалбаев А., Избасаров У.К., Мамадалиев Ф./ Технические условия на измельченную глину Азкамарского бентонита для использования в качестве минеральной добавки в рационах сельскохозяйственных животных // Самарканд, 1992, с 2-5.
5. Назаров Ш.Н., Рудяк Т.Н., Нахалбаев А., Избасаров У.К., Мамадалиев Ф. Рекомендации по применению минеральной подкормки с целью повышения продуктивности и улучшения воспроизводительной функции овец. Самарканд, 1990, с 7-15.
6. Петухова Е.А., Бессарабова Р.Ф., Халенова Л.Д., Антонова О.А. Зоотехнический анализ кормов. «КОЛОС» Москва, 1981, с 22-72.
7. Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников. Колос. 1969. -150 с.
8. Романов В.Н. Пищеварительные и обменные процессы в организме овец при включении в рацион пробиотика Целлобактерин+/Ветеринария и кормление.-2020-№-С.35-38.
9. Самаев И.Р. Продуктивность молодняка овец при использовании пробиотических препаратов «Биоплюс 25Б» / Овцы, козы, шерстное дело. -20147 №2. – С. 34-36.
10. Сидоренко Ю.А., Маслюк А.Н. Практика и применения водорослей в кормлении животных и её эффективность. Молодежь и наука. 2019. № 12. С. 43.
11. Тараканов Б.В. Пробиотики. Достижения и перспективы использования в животноводстве. Научные труды ВИЖа. Дубровицы. -2004. –Т. 3. Вып. 62. – С.69-73.
12. Томме М.Ф., Модянов А.В., Демченко П.В. Методические указания по разработке типовых рационов для крепного рогатого скота, свиней и овец. ВИЖ. Москва 1970, - 55 стр.
13. Яхьяев Б.С. Эффективность использования бентонита при производстве баранины и каракульчи. Автореф. на соиск. к.с-х.н. наук. Ташкент 2005, - 24 с.

**SAMARQAND VETERINARIYA
MEDITSINASI INSTITUTI**

ISSN 2181-1008

DOI 10.26739/2181-1008

ВЕТЕРИНАРИЯ ТИББИЁТИ ВА ЧОРВАЧИЛИК БЮЛЛЕТЕНИ

3 ЖИЛД, 1 СОН

ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА
ТОМ 3, НОМЕР 1

BULLETIN OF VETERINARY AND LIVESTOCK
VOLUME 3, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000